

O‘QUVCHI YOSHLARNI AXLOQIY TARBIYASINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI

Yaqubova Dinora Bahodirovna

UrDU mustaqil tadqiqotchi

Tarbiya - shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma'naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayon bo'lib, insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lishini ta'minlash yo'lida ko'riladigan chora tadbirlar yig'indisi. Tarbiya insonning insonligini ta'minlaydigan eng qadimiy va abadiy qadriyatdir. Yer yuzida tarbiyasiz alohida odam ham, kishilik jamiyati ham mavjud bo'la olmaydi. Chunki odam va jamiyatning mavjudligini ta'minlaydigan qadriyatlar tarbiya tufayligina bir avloddan boshqasiga o'tadi.

Pedagogik adabiyotlarda «Tarbiya» atamasi keng va tor ma'nolarda ishlatiladi. Keng ma'noda tarbiya inson shaxsini shakllantirishga, uning jamiyat ishlab chiqarishi va ijtimoiy, ma'daniy, ma'rifiy hayotida faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan barcha ta'sirlar, tadbirlar, harakatlar, intilishlar yig'indisini anglatadi. Bunday tushunishda tarbiya faqat oila, maktab, bolalar va yoshlar tashkilotlarida olib boriladigan tarbiyaviy ishlarni emas, balki butun ijtimoiy tuzum, uning yetakchi g'oyalari, adabiyot, san'at, kino, radio, televidenie va boshqalarni ham o'z ichiga oladi. Shuningdek, keng ma'nodagi tarbiya tushunchasi ichiga ta'lim va ma'lumot olish ham kiradi.

Tor ma'noda tarbiya shaxsning jismoniy rivojlanishi, dunyoqarashi, ma'naviy axloqiy qiyofasi, estetik didi o'stirilishiga yo'naltirilgan pedagogik faoliyatni anglatadi. Buni oila va tarbiyaviy muassasalar hamda jamoat tashkilotlari amalga oshiradi. Lekin har qanday tarbiya ta'lim bilan chambarchas bog'liq holdagina mavjud bo'ladi. Chunki ta'lim va ma'lumot olish jarayonida shaxsning faqat bilimi ko'payibgina qolmay, balki axloqiy ma'naviy sifatlari qaror topishi ham tezlashadi.

Tarbiya har qanday jamiyat va har qanday mamlakat hayotida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Yosh avlodning, umuman, jamiyat a'zolarining tarbiyasi bilan

yetarlicha shug‘ullanmagan mamlakat turg‘unlik va inqirozga mahkumdir. Negaki, o‘sishi va rivojlanishi uchun har qanday jamiyatda ham moddiy va ma’naviy boyliklar ishlab chiqarish. to‘xtovsiz ravishda yuksalib borishi lozim. Buning uchun yosh avlod moddiy va ma’naviy boyliklar yetishtirishni ajdodlari darajasida, ulardan ham yaxshiroq ishlab chiqara bilishlari kerak. Axloqiy xulq-atvorni tarbiyalash - axloqiy xatti-harakatlar va axloqiy odatlarni shakllantirish. Harakat insonning atrofndagi voqelikka munosabatini tavsiflaydi.

Axloqiy xatti-harakatlarni uyg‘otish uchun tegishli shart-sharoitlarni yaratish, o‘quvchilar hayotini ma’lum bir tarzda tashkil etish kerak. Axloqiy odat - axloqiy ishlarni bajarishga bo‘lgan ehtiyoj. Odatlar yotoqxona qoidalariga, xulq-atvor madaniyatiga, tartib-intizomga asoslangan bo‘lsa, oddiy bo‘lishi mumkin va o‘quvchida muayyan ahamiyatga ega bo‘lgan faoliyatni amalga oshirishga ehtiyoj va tayyorlikni yuzaga keltirganda murakkab bo‘lishi mumkin.

Odatning muvaffaqiyatli shakllanishi uchun bolalarni harakatga undaydigan motivlar ularning ko‘z o‘ngida muhim bo‘lishi, bolalar o‘rtasida harakatlarni bajarishga munosabat hissiy jihatdan ijobiy bo‘lishi va agar kerak bo‘lsa, bolalar natijalarga erishish uchun ma’lum iroda harakatlarini ko‘rsatishga qodir.

Axloqiy tarbiya faqat umuminsoniy axloq me’yorlariga mos keladigan, bolaning butun hayotini ularning yoshi va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etuvchi pedagogik jarayon sifatida samarali amalga oshiriladi. Yaxlit jarayonning natijasi bu uning ongi, axloqiy tuyg‘ulari, vijdoni, axloqiy irodasi, ko‘nikmalari, odatlari, ijtimoiy qimmatli xulq-atvorining birligida axloqiy jihatdan yaxlit shaxsni shakllantirishdir.

Axloqiy tarbiyaning asosiy asosiy kategoriyasi, B. T. Lixachevning fikricha, axloqiy tuyg‘u tushunchasi - doimiy hissiy hissiyot, tajriba, haqiqiy axloqiy munosabatlar va o‘zaro ta’sirlar. Axloqiy me’yorlar faqat bolaning hissiy o‘zlashtirilishi tufayli sub’ektiv axloqqa aylanadi.

Axloqiy tuyg‘uni asosiy tamoyil sifatida baholash axloqiy ongni e’tiborsiz qoldirishni anglatmaydi. Axloqiy ongni rivojlantirish axloqiy tamoyillarni, me’yorlarni bilishni va shu bilan birga jamiyatdagi axloqiy mavqeini, axloqiy

holatini, his-tuyg‘ularini, axloqiy ongning his-tuyg‘ularini doimiy ravishda anglash va tushunishni o‘z ichiga oladi - bolaning axloqiy ongini aks ettirishning faol jarayoni.

Axloqiy ongni rivojlantirishning sub’ektiv harakatlantiruvchi kuchi axloqiy tafakkur - axloqiy faktlarni, munosabatlarni, vaziyatlarni doimiy ravishda to‘plash va tushunish jarayoni, ularni tahlil qilish, baholash, axloqiy qarorlar qabul qilish, mas’uliyatli tanlovdur.

Axloqiy tuyg‘ular, ong va tafakkur axloqiy irodaning namoyon bo‘lishining asosi va rag‘batidir. Axloqiy iroda va dunyoga samarali amaliy munosabatdan tashqarida shaxsning haqiqiy axloqi yo‘q. Shaxsning axloqiy xulq-atvori quyidagi ketma-ketlikka ega: hayotiy vaziyat - tajriba - vaziyat va motivlarni tushunish - tanlov va qaror - rag‘batlantirish - ish.

Bolalar ko‘pincha vaziyatni chuqur tushunishga moyil emaslar, bu ularni tasodifiy qarorlar qabul qilishga olib keladi. Xulq-atvorni tanlash ular tomonidan olomon psixologiyasi, tasodifiy tashqi ta’sirlar, ommaviy sevimli mashg‘ulotlar, impulsiv rag‘batlantirishlar ta’siri ostida amalga oshiriladi. Motivlarning beqarorligi vaziyatga hamroh bo‘lgan his-tuyg‘ular harakatining kuchi bilan belgilanadi, masalan, qo‘rquv, bu bolani ongli ravishda tanlash va ixtiyoriy harakatni amalga oshirish imkoniyatidan mahrum qiladi. Bolalarda erkin axloqiy irodani tarbiyalashning ma’nosi - ularni o‘z-o‘zini nazorat qilishga o‘rgatish, ichki erkinlikka erishishga yordam berish, axloqiy tuyg‘u va e’tiqodga mos ravishda bukilmasdan harakat qilish qat’iyati, odamlar bilan munosabatlarda axloqiy me’yorlarni o‘rnatishdir.

Shaxsning axloqi axloqiy tamoyillarga ongli ravishda amal qilishda va axloqiy xulq-atvorning odatiy shakllarida namoyon bo‘ladi. Ta’lim bolaga ichki mazmunli, shartli dunyoqarash, axloqiy tuyg‘u va xulq-atvor ongiga, o‘zini o‘zi boshqarishga, o‘zini o‘zi boshqarishga va o‘zini o‘zi boshqarishga yordam beradi. Ushbu sayohat davomida bola o‘z xatti-harakatlarini boshqarishning turli darajalarida bo‘ladi.

Boshlang‘ich daraja, deyarli ichki nazoratsiz, xatti-harakatlarning ongsiz impuls va tashqi ta’sirlarga bog‘liqligi bilan tavsiflanadi. Asta-sekin psixikaning

hissiy ongsiz sohasi orqali odatlar va xatti-harakatlarning odatiy shakllari shakllanadi. Rivojlanishning ushbu darajasida odatlar, odatiy harakatlarni kuchaytirish tufayli xatti-harakatlar ustidan qandaydir o‘zini o‘zi nazorat qilish imkoniyati mavjud. Odatiy xulq-atvor asosida, maqsadli pedagogik ta’sir ta’sirida bolada axloqiy tafakkur rivojlanadi.

Axloqiy xulq-atvorning eng yuqori darajasi - bu ongli ravishda o‘zini tuta bilish, qat’iylikni saqlash, axloqiy e’tiqodlarga sodiqlik, ayniqsa inqiroz va ekstremal vaziyatlarda. Bolalar uchun bunday holatlar hayot jarayonida doimo paydo bo‘ladi.

Axloqiy tarbiyada ijobiy axloqiy tajriba hal qiluvchi ro‘l o‘ynaydi, bu bolalarning muloqoti va birgalikdagi faoliyati to‘planishi uchun alohida ahamiyatga ega. Ammo tajriba faqat xatti-harakat yuqori maqsadlar uchun amalga oshirilganda maqsadga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bolotina L. R. , Komarova T. S. , Baranov S. P. Maktabgacha pedagogika: O‘rta pedagogik ta’lim muassasalari talabalari uchun darslik, 2-nashr. / L. R. Bolotina, T. S. Komarova, S. P. Baranov. - M: “Akademiya” nashriyot markazi, 1997. - 240 b.
2. Bure R. S. , Ostrovskaya L. F. O‘qituvchi va bolalar / R. S. Bure. - M. , 1997. - 143 b.
3. Gello V. Kitobni saqlashga o‘rgating / V. Gello // Maktabgacha ta'lim. - 1976. - 1-son. - 11-14-betlar.
4. Erofeeva T. Maktabgacha yoshdagi bolalar tomonidan o‘rtoqlar bilan xulq-atvor qoidalarini o‘zlashtirish // Maktabgacha ta'lim. - 1980. - 10-son. - S. 32-35.